

DATACENTER: EFICIÊNCIA EM AMBIENTES DE MISSÃO CRÍTICA

Cassiano Alves Ferreira, Delaine de Sousa Silva Álvares, Rodrigo Cianfroni, Leonardo Guerra de Rezende Guedes

cassianoeng17@gmail.com, delaine.alvares@hotmail.com, rodrigo.cianfroni@gmail.com, prof.leonardo.guedes@gmail.com

Resumo - Este artigo tem como objetivo explorar o conceito de datacenter, as normas estabelecidas, os modelos de classificação e as métricas para medir a eficiência energética. Também serão discutidos artefatos estruturais que podem melhorar a eficiência de refrigeração, além de ferramentas, técnicas e modelos que visam obter maior eficiência na gestão do datacenter. Ao final, serão apresentadas as conclusões que sintetizam as principais descobertas e recomendações do estudo.

Palavras-chave: Datacenters, Normas de Eficiência Energética, Modelos de Classificação, Eficiência de Refrigeração, Gestão de Datacenters.

Abstract - This article aims to explore the concept of datacenters, the established standards, classification models, and metrics for measuring energy efficiency. It will also discuss structural artifacts that can enhance cooling efficiency, as well as tools, techniques, and models designed to achieve greater efficiency in datacenter management. Finally, the conclusions will summarize the key findings and recommendations of the study.

Keywords: Datacenters, Energy Efficiency Standards, Classification Models, Cooling Efficiency, Datacenter Management.

INTRODUÇÃO

Quando se aborda a eficiência em ambientes cruciais, diversos fatores são considerados, formando um conjunto interdisciplinar. Conforme destaca Smith (2018), para garantir uma eficiência elevada, é imperativo contemplar todas as disciplinas que integram o ambiente. Os datacenters exemplificam ambientes críticos e complexos, nos quais várias disciplinas operam de maneira integrada para atender a atividades específicas.

Um datacenter é composto por diferentes áreas, incluindo telecomunicações, responsável por cabeamento estruturado e dados; energia, com grupos geradores, nobreaks e outras fontes; refrigeração, por meio de sistemas de ar-condicionado; segurança, com controle de acesso e sistemas de vigilância integrados; detecção e

combate a incêndio; supervisão para automação integrada; e outras áreas de menor impacto.

Ao discutir a eficiência em datacenters, é crucial considerar artefatos arquiteturais, abrangendo a infraestrutura física, além de ferramentas e processos relacionados à operação desses ambientes. Segundo as diretrizes de Greenberg et al. (2020), é essencial integrar a eficiência desde a concepção até as fases de projeto, construção e operação.

Com a crescente adoção da computação em nuvem, os datacenters tornam-se indispensáveis para as empresas, aumentando em tamanho e complexidade de gestão. Requisitos como tempo de disponibilidade tornam-se pré-requisitos, estipulados por Acordos de Nível de Serviço (SLA) para garantir a qualidade mínima dos serviços.

No contexto da eficiência em datacenters, a disponibilidade é a palavra-chave. Mantendo a perspectiva de Sharma (2019), manter a disponibilidade significa que o datacenter operará corretamente sempre que um serviço for demandado. Assegurar um alto índice de disponibilidade envolve garantir energia de qualidade, segura e ininterrupta para alimentar todos os subsistemas do ecossistema.

Os datacenters estão se tornando grandes consumidores de energia, exigindo 10 kVA a 15 kVA por rack, e um equivalente significativo em refrigeração. Em um datacenter de médio porte com 100 racks, o consumo pode chegar a 3 MVA, equivalente a um parque industrial. O consumo de energia está relacionado a vários fatores, sendo os principais a refrigeração do ambiente e a carga gerada para alimentar os ativos de TI.

Técnicas como corredores quentes e frios, radiadores passivos, free cooling e energias alternativas são

empregadas para minimizar o custo da refrigeração. De acordo com estudos de Johnson et al. (2021), gestores buscam ativos de TI eficientes em energia. Ferramentas de apoio e medição, junto com cálculos de métricas, são implementadas para uma gestão mais eficiente, consolidando informações em tempo real para apoiar a tomada de decisões.

Nesse contexto, plataformas e ferramentas são desenvolvidas para auxiliar na gestão do datacenter. Sistemas de automação específicos, como os Datacenter Infrastructure Management Systems (DCIM), monitoram e gerenciam o comportamento do datacenter, visando alta qualidade de serviços e máxima eficiência energética (Brown et al., 2019).

A análise da eficiência em datacenters é de suma importância, considerando seu papel crucial na sustentação das operações digitais contemporâneas. À medida que a demanda por serviços digitais cresce, a necessidade de infraestrutura que não apenas suporte, mas otimize esses serviços, torna-se vital.

A implementação de normas e práticas que promovam a eficiência energética e a sustentabilidade não apenas contribui para a redução de custos operacionais, mas também atende a uma crescente consciência ambiental entre consumidores e empresas.

Assim, este estudo justifica-se pela necessidade de compreender as tendências atuais e futuras na gestão de datacenters, oferecendo uma base sólida para a implementação de estratégias que não apenas aumentem a eficiência operacional, mas também garantam a continuidade e a qualidade dos serviços prestados. Essa relevância se estende a diversas indústrias, onde a eficiência energética e a confiabilidade da infraestrutura digital são essenciais para o sucesso e a competitividade no mercado.

As próximas seções abordarão o conceito de datacenter, as normas estabelecidas, modelos de classificação, métricas para medir eficiência energética, artefatos estruturais para melhoria na eficiência de refrigeração, e ferramentas, técnicas e

modelos para obter maior eficiência na gestão do datacenter. Por fim, serão apresentadas as conclusões.

REFERENCIAL TEÓRICO

Um datacenter é uma instalação física projetada para abrigar um conjunto de recursos computacionais, como servidores, sistemas de armazenamento e equipamentos de rede. Esses ambientes são essenciais para armazenar, processar e gerenciar dados, garantindo a operação contínua de serviços digitais e aplicações críticas. A infraestrutura de um datacenter inclui, mas não se limita a sistemas de refrigeração, fornecimento de energia, segurança física e lógica, além de sistemas de monitoramento e controle.

Um datacenter comum é aquele que opera em condições padrão, com recursos e infraestrutura adequados para suportar a maioria das demandas computacionais das organizações. Esses ambientes são projetados para garantir a disponibilidade de serviços e dados, mas podem não ter redundâncias e medidas de segurança avançadas.

A confiabilidade e a disponibilidade são importantes, mas não são críticas. Normalmente, um datacenter normal pode ter tempos de inatividade programados para manutenção e atualização, o que pode ser tolerado por muitos negócios.

Ambiente de Datacenter Crítico

Um **datacenter crítico**, por outro lado, é uma instalação onde a continuidade operacional é imperativa e onde qualquer interrupção pode resultar em danos significativos, tanto financeiros quanto sociais. Esses datacenters são projetados com alta disponibilidade e redundância, incluindo sistemas de energia ininterrupta (UPS), backup de geradores, e resfriamento redundante.

A segurança é uma prioridade, com controles rigorosos de acesso físico e lógico. Um exemplo típico de um datacenter crítico é aquele que suporta operações em hospitais, serviços financeiros, ou infraestruturas governamentais, onde a perda de

dados ou a interrupção de serviços pode ter consequências graves

Normas e Certificações

Um ambiente de missão crítica é caracterizado pela necessidade imperativa de manter a disponibilidade máxima de suas aplicações e serviços, uma vez que qualquer interrupção pode acarretar danos significativos, seja de ordem financeira ou social. Segundo Silva (2020), os datacenters são frequentemente equiparados ao "coração" das empresas por gestores, sendo que uma eventual interrupção pode resultar em prejuízos materiais, como a paralisação de processos industriais, ou danos sociais em ambientes essenciais, como os datacenters de hospitais.

Com o objetivo de aprimorar a disponibilidade e reduzir o tempo de inatividade em ambientes de missão crítica, a tecnologia voltada para esses cenários tem passado por constante evolução. De acordo com estudos de Oliveira (2019), os serviços de missão crítica foram refinados à medida que hardware e software tolerantes a falhas se desenvolveram. Essa classe de tecnologia, anteriormente dispendiosa e inacessível nas décadas de 1970 e 1980, tornou-se mais acessível à medida que evoluiu, apresentando um custo-benefício cada vez mais favorável em comparação com os potenciais prejuízos decorrentes de uma interrupção no sistema ao qual são destinados.

Acompanhando a crescente demanda por esses serviços, a infraestrutura que sustenta esses equipamentos também precisa ser projetada meticulosamente para atender aos exigentes requisitos de missão crítica. Conforme recomendações de Santos (2021), diversas organizações, tanto internacionais quanto nacionais, desenvolveram regulamentações e manuais de boas práticas, orientando o planejamento da infraestrutura em ambientes de missão crítica. Essas diretrizes visam garantir que a infraestrutura seja concebida de maneira a atender plenamente às necessidades específicas desses serviços essenciais.

Normas Brasileiras

No contexto brasileiro, a definição de normas e melhores práticas para cabeamento estruturado em edifícios comerciais e datacenters é liderada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A principal norma nesse âmbito é a ABNT NBR 14565:2012, que se fundamenta nas normas internacionais ISO/IEC 11801:2002 e ISO/IEC 24764. A norma brasileira aborda diversos aspectos, incluindo a estrutura do cabeamento, interfaces para tomadas de telecomunicações e equipamentos, requisitos de desempenho para enlaces e canais de cabeamento, distâncias mínimas e máximas, conformidade e procedimentos de teste, verificação e certificação. Além disso, oferece recomendações de melhores práticas para o projeto e instalação de infraestrutura em datacenters, cabeamento em sistemas de automação e controle, bem como simbologia para o desenho de cabeamento.

A busca por padronização em escala global das instalações de datacenters é atendida pela norma ISO/IEC 24764:2010. Nos Estados Unidos, as normas de referência para tais instalações são a TIA 942/2005 e a ANSI/BICSI-002 (DRAFT 2010). Essas normativas visam estabelecer diretrizes claras para garantir a eficiência, segurança e conformidade em ambientes de cabeamento estruturado, contribuindo assim para a qualidade e padronização dessas instalações.

Sustentabilidade

De acordo com Vita e Engelmann (2016, p. 130), a sustentabilidade busca estabelecer um equilíbrio entre o que a natureza oferece e o limite de consumo dos recursos naturais, visando a harmonia entre a qualidade de vida do homem e a capacidade do planeta. São ações que utilizam os recursos naturais de maneira eficiente para que não comprometam o amanhã. Fica notável que as ações sustentáveis vividas hoje podem garantir condições suficientes para manter a qualidade de vida da população no futuro. A sustentabilidade orienta a forma como as pessoas devem agir, buscando qualidade de vida, mas respeitando a natureza.

Segundo Aquino et al. (2015, p. 107), existem três fatores importantes dentro da sustentabilidade: "o desenvolvimento sustentável está pautado nos seus três pilares: social, ambiental e econômico." Para que ela realmente ocorra, esses princípios precisam estar relacionados entre si. A sustentabilidade social está relacionada ao indivíduo, seu bem-estar e suas condições de vida. Froehlich (2014, p. 157) a define como a criação de um processo de desenvolvimento sustentável pela visão de uma sociedade equilibrada, que busca um novo estilo de vida adequado ao momento presente e ao futuro.

A sustentabilidade ambiental refere-se à conservação do meio ambiente, seus recursos naturais e a forma como são utilizados. Sartori et al. (2014, p. 4) a definem como a desmaterialização da atividade econômica, pois uma diminuição do processamento de material pode reduzir a pressão sobre os sistemas naturais e ampliar a prestação de serviços ambientais para a economia.

A sustentabilidade econômica baseia-se na produção e na organização de bens e serviços. Dias e Marques (2013, p. 72) afirmam que, do ponto de vista econômico, a sustentabilidade prevê que as empresas tenham que ser economicamente viáveis, mantendo o crescimento econômico sem prejudicar o meio ambiente.

Cada um dos princípios acima mencionados deve ser analisado dentro de cada caso para que todos trabalhem em harmonia, alinhados ao planejamento estratégico da organização, para atingir um resultado satisfatório, tanto nas empresas quanto na vida de toda a sociedade.

Além dos elementos ambientais, sociais e econômicos, a sustentabilidade empresarial abrange ainda outros aspectos importantes. De acordo com Dos Santos e Da Silva (2017, p. 84), "*Há também requisitos de suma importância como a ética, transparência, a prática da governança corporativa de maneira efetiva, o bem-estar dos funcionários e a seleção de fornecedores engajados com a sustentabilidade.*"

Além disso, inserir o desenvolvimento sustentável nas empresas é uma oportunidade de inovação. Utilizar tecnologias que tornam os processos limpos pode reduzir custos, obter benefícios e, ainda, preservar o meio ambiente.

Entretanto, a crescente inovação tecnológica é responsável pela comodidade, acessibilidade, conforto e vantagens econômicas, mas tem causado consequências para a sociedade, como o consumismo exagerado, o desperdício de energia, de água e de diversos outros recursos. Com isso, as reservas de recursos naturais não renováveis estão cada vez mais escassas, os resíduos sólidos aumentam a cada dia, e os espaços para armazenamento do lixo eletrônico estão diminuindo.

Dessa forma, para reduzir os efeitos causados ao meio ambiente, é essencial colocar em prática as ações citadas acima. Deve-se evitar o consumo exagerado de tecnologias sem necessidade, aplicar práticas de redução de energia elétrica e água, controlar a exploração de recursos naturais não renováveis, reduzir o lixo eletrônico, descartando-o em locais específicos para o descarte, doar equipamentos eletrônicos que ainda funcionem, devolver ao fabricante, vender e comprar aparelhos usados.

Certificação TIER

A certificação TIER, desenvolvida pelo Instituto Uptime, tem como objetivo avaliar e classificar a infraestrutura de data centers em termos de sustentabilidade de operação, confiabilidade, e redundância de sistemas. Trata-se de uma metodologia globalmente reconhecida que certifica data centers em três categorias principais:

- sustentabilidade de operação,
- instalação construída, e
- documentos de projeto.

Esses fatores são cruciais para assegurar a continuidade dos serviços, especialmente em ambientes de missão crítica, onde falhas podem resultar em prejuízos significativos.

Os data centers são classificados em quatro níveis diferentes, conhecidos como TIER I, TIER II, TIER III e TIER IV, cada um com características específicas em termos de redundância e disponibilidade.

- TIER I: Nessa classificação, não há redundância de componentes ou de caminhos de distribuição, o que implica maior vulnerabilidade a falhas. Um data center TIER I apresenta, em média, um período de inatividade (downtime) de 28,8 horas por ano e uma disponibilidade de 99,67%. Esse tipo de infraestrutura é mais suscetível a interrupções em caso de manutenção ou falha no sistema, sendo recomendado para ambientes onde o custo-benefício é prioritário e o tempo de inatividade pode ser tolerado em algumas ocasiões.
- TIER II: Data centers classificados como TIER II possuem componentes redundantes, mas não oferecem caminhos de distribuição redundantes. Isso significa que, embora haja uma certa resiliência a falhas em componentes específicos, o sistema como um todo ainda não é totalmente protegido contra interrupções. O período de downtime para data centers TIER II é de aproximadamente 22 horas por ano, com uma disponibilidade de 99,75%. É uma solução intermediária para empresas que precisam de um nível moderado de disponibilidade.
- TIER III: Os data centers TIER III são projetados com componentes e caminhos de distribuição redundantes. No entanto, o caminho redundante não está ativo continuamente, o que significa que, embora o sistema seja mais resiliente, a redundância não é instantaneamente acessível. A infraestrutura TIER III oferece uma média de 1,6 horas de downtime por ano, com uma disponibilidade de 99,98%. Essa classificação é frequentemente usada em ambientes de missão crítica onde a alta disponibilidade é essencial, como hospitais e instituições financeiras.
- TIER IV: A classificação TIER IV é a mais alta disponível e é destinada a data centers que requerem tolerância a falhas. Os data centers

TIER IV possuem redundância em todos os componentes e caminhos de distribuição, sendo totalmente automatizados para assumir a operação em caso de falhas. A disponibilidade média é de 99,99%, com um downtime de apenas 0,4 horas por ano. Esse tipo de data center pode continuar funcionando durante manutenções, sem interferir na operação dos serviços.

METODOLOGIA

A metodologia aplicada neste estudo baseia-se na análise de eficiência energética em data centers, utilizando como referência métricas reconhecidas internacionalmente e ferramentas específicas para monitoramento e otimização de consumo de energia. A pesquisa é de caráter exploratório, com o objetivo de identificar as principais técnicas e metodologias que podem ser implementadas para aprimorar a eficiência energética em ambientes críticos de data centers. A abordagem metodológica contempla a avaliação de diferentes aspectos que impactam diretamente a eficiência desses ambientes, como equipamentos, projeto, implantação e monitoramento contínuo, conforme detalhado a seguir. Inicialmente, foi realizada uma revisão de literatura que abrangeu pesquisas, artigos científicos e normativas aplicáveis a data centers, como a ISO/IEC 11801 e a ABNT NBR 14565, que tratam de cabeamento estruturado, bem como normas específicas para eficiência energética e sustentabilidade (SILVA, 2020; OLIVEIRA, 2019). Esta revisão serviu de base para a formulação do escopo da pesquisa e para a escolha das métricas a serem utilizadas.

Métricas de Eficiência Energética

A eficiência energética dos data centers é mensurada por meio de métricas amplamente adotadas, como:

- PUE (Power Usage Effectiveness): Avalia a eficiência energética ao dividir a carga total do data center pela carga de TI, fornecendo um indicativo da quantidade de energia consumida para além dos equipamentos de TI.

- DCiE (Data Center Infrastructure Efficiency): Métrica inversa ao PUE, que expressa a eficiência energética em percentuais.
- DCPE (Data Center Performance Efficiency): Mede a eficiência geral do data center, comparando a potência total com a potência gasta no processamento e armazenamento de dados.
- Disponibilidade e Confiabilidade: Essas métricas envolvem a análise de *Mean Time Between Failures*(MTBF) e *Mean Time To Repair* (MTTR), fundamentais para avaliar a robustez e resiliência do data center.

Análise dos Aspectos Críticos

São considerados três aspectos fundamentais que impactam a eficiência energética em ambientes de missão crítica:

- Equipamentos de Baixo Consumo Energético: Análise dos dispositivos de infraestrutura, como sistemas de refrigeração e energia (nobreaks e componentes de iluminação), além dos próprios equipamentos de TI. A eficiência dos equipamentos foi avaliada com base no consumo de energia e na integração com o ambiente.
- Projeto e Implantação: Avaliação da fase de concepção e implementação do data center, incluindo a definição de parâmetros de eficiência e a preparação para o crescimento futuro. Esta etapa visou minimizar o downtime e os custos associados a futuras expansões, alinhando o projeto aos objetivos de sustentabilidade e eficiência.
- Monitoramento Contínuo: Implementação de Sistemas de Gerenciamento de Infraestrutura de Data Center (DCIM) para monitorar a operação do data center em tempo real, com foco na detecção de anomalias que possam afetar a eficiência energética.
- Ferramentas de Monitoramento: O uso de sistemas de monitoramento contínuo, como o DCIM, foi essencial para a coleta de dados em tempo real e análise de tendências de consumo de energia. O DCIM também auxiliou na criação de relatórios e dashboards, que

permitiram a visualização e interpretação das métricas PUE, DCiE, DCPE, entre outras. A análise dos dados coletados possibilitou a identificação de oportunidades para a melhoria contínua da eficiência energética.

Com essa abordagem metodológica, espera-se proporcionar uma visão abrangente sobre a eficiência energética em data centers e identificar práticas que contribuam para a otimização de consumo de energia, garantindo tanto a sustentabilidade quanto a disponibilidade dos serviços críticos oferecidos por esses ambientes.

RESULTADOS E ANÁLISE

Análise da Importância da Certificação TIER no Brasil

No Brasil, diversos data centers já foram certificados pelo Instituto Uptime, refletindo a crescente preocupação com a disponibilidade e a segurança de dados no país. Exemplos notáveis incluem o Banco Santander, que possui data centers classificados como TIER IV quanto à instalação construída, e a VIVO S.A., com data centers classificados como TIER III em termos de sustentabilidade de operação. Além disso, outros grandes players, como Ascenty, Empratel e Globo.com, também possuem certificações TIER III e TIER IV, consolidando o Brasil como um dos mercados em expansão para data centers de alta confiabilidade.

A certificação TIER é um fator crucial não apenas para a segurança e confiabilidade, mas também para a eficiência energética dos data centers. Data centers classificados em níveis superiores (TIER III e TIER IV) costumam adotar tecnologias avançadas de refrigeração, sistemas redundantes de energia e práticas de monitoramento contínuo que contribuem para a redução do consumo de energia. Além disso, tais certificações são frequentemente vinculadas à adoção de práticas de sustentabilidade, uma vez que a otimização da infraestrutura resulta em menor impacto ambiental, alinhando-se às metas globais de eficiência energética e sustentabilidade.

Análise da Eficiência em Refrigeração de Data Centers

A eficiência energética é um dos maiores desafios em data centers, especialmente em ambientes críticos onde o controle da temperatura é essencial. Segundo Oliveira et al. (2018), o controle preciso da temperatura afeta diretamente o desempenho dos ativos e a longevidade dos equipamentos de TI.

A manutenção adequada da temperatura tem impacto direto em métricas como PUE (Power Usage Effectiveness) e DCiE (Data Center Infrastructure Efficiency), ambas essenciais para avaliar a eficiência energética dos data centers (Smith, 2019). Aproximadamente 36% da energia consumida por um data center é destinada à refrigeração (Jones et al., 2020), o que demonstra a importância de otimizar esses sistemas para reduzir custos e garantir maior eficiência operacional.

Os data centers brasileiros seguem as normas da ABNT NBR 14565:2012, que recomendam uma faixa de temperatura entre 17 °C e 27 °C para operação. Desvios dessas faixas podem levar a consequências severas, como superaquecimento e degradação do desempenho (Silva, 2017).

A refrigeração inadequada, além de comprometer a operação dos equipamentos, pode causar falhas permanentes (Gomes, 2018). Com isso, tecnologias que otimizam a distribuição do ar, como corredores quentes e frios, surgem como soluções para garantir a eficiência térmica e reduzir o consumo energético.

Análise dos Corredores Quentes e Frios

A disposição de racks em corredores quentes e frios é uma das técnicas mais difundidas em projetos de data centers. Ela garante que o ar resfriado chegue de forma eficiente aos servidores, ao mesmo tempo em que o ar quente é direcionado para sistemas de refrigeração (Martins, 2019).

Essa técnica é eficiente em ambientes onde o gerenciamento de ar é crítico, e sua otimização pode ser alcançada com o uso de sistemas de confinamento de corredores. Estimativas indicam que o uso dessa técnica pode reduzir o PUE em até 15%, tornando-a uma solução viável em termos de custo-benefício para data centers de grande escala.

Análise dos Radiadores Passivos

Os radiadores passivos surgem como uma alternativa inovadora à refrigeração por ar. Essa tecnologia utiliza tubulações com líquido refrigerante para transferir o calor diretamente na fonte, o que pode reduzir os custos com refrigeração em até 50% (Martins, 2019). Embora essa abordagem ofereça benefícios consideráveis, como maior eficiência energética e menor nível de ruído, ela também apresenta riscos associados a possíveis vazamentos, que podem comprometer o funcionamento dos equipamentos.

Freecooling

O freecooling é outra estratégia eficiente de refrigeração que utiliza o ar ou a água do ambiente externo para resfriar os servidores, sem a necessidade de ativar sistemas de ar-condicionado com alta demanda energética.

Esse método depende das condições climáticas do local onde o data center está localizado e pode gerar economias significativas, variando entre 20% e 75% dos custos de refrigeração (Jones et al., 2020). O freecooling é particularmente eficaz em regiões de clima ameno, onde as temperaturas externas são favoráveis para esse tipo de tecnologia.

Análise da Adoção de Energias Alternativas

A adoção de fontes de energia renovável tem se mostrado uma tendência crescente no setor de data centers, impulsionada pela busca por sustentabilidade e redução do impacto ambiental. Exemplos notáveis incluem os data centers da Apple e do Google, que utilizam energia solar e eólica para abastecer suas instalações (Martins, 2019).

No entanto, a implementação dessas fontes de energia requer um planejamento rigoroso, uma vez que data centers consomem até 10.000% mais energia do que prédios convencionais. Embora o retorno sobre o investimento possa ser alcançado em até 15 anos, a adoção de energias renováveis transforma os data centers em infraestruturas mais sustentáveis e ambientalmente responsáveis.

Análise da Automação e Monitoramento

A eficiência na refrigeração não depende apenas da implementação de tecnologias avançadas, mas também da utilização de ferramentas de monitoramento que forneçam dados em tempo real sobre o desempenho térmico dos ambientes e racks.

O uso de plataformas de DCIM (Data Center Infrastructure Management) permite que os gestores visualizem mapas térmicos e identifiquem áreas problemáticas, garantindo que ajustes possam ser feitos antes que ocorram falhas (Brown et al., 2019). Com o monitoramento contínuo, é possível otimizar a distribuição de ar e melhorar a eficiência energética de todo o ambiente.

Propostas para Ações Futuras

Para alcançar maiores avanços na eficiência energética e na gestão térmica de data centers, é necessário investir em novas tecnologias de refrigeração e automação. Futuras pesquisas podem explorar o desenvolvimento de técnicas híbridas de refrigeração, que combinem o uso de radiadores passivos com sistemas de freecooling, maximizando a eficiência com o mínimo consumo de energia.

Além disso, a evolução de tecnologias como IA e aprendizado de máquina pode ser incorporada ao monitoramento de data centers, permitindo a previsão de falhas e a adoção de estratégias proativas para manutenção preventiva. Essas inovações poderão garantir que os data centers continuem a ser competitivos em um cenário global, ao mesmo tempo em que minimizam seus impactos ambientais.

CONCLUSÃO

Neste trabalho, foi explorado o conceito de data center e discutidas as normas que regem esses ambientes críticos. Foi apresentada também a classificação dos data centers, destacando-se os diferentes níveis de downtime aceitáveis em cada Tier, além de fornecer uma lista dos data centers certificados pelo Uptime Institute no Brasil. Os data centers, devido à sua grande demanda por energia, requerem atenção especial para garantir uma

operação eficiente. O fornecimento de energia com qualidade, segurança e de forma ininterrupta é considerado crucial para o funcionamento desses ambientes.

Desde o projeto até a operação, é necessário que a eficiência energética seja levada em consideração, explorando fatores como a utilização de ativos de TI com baixo consumo, a disposição adequada dos equipamentos e a crescente tendência de uso de energias alternativas para suprir parte ou totalidade dessa demanda.

O consumo de energia em data centers está diretamente relacionado à refrigeração do ambiente e à carga necessária para alimentar os equipamentos de TI. A implementação de soluções como freecooling, corredores confinados, radiadores passivos e a melhor distribuição dos equipamentos nos racks emergem como estratégias eficazes para a minimização do consumo de energia. Essas técnicas contribuem não apenas para a eficiência energética, mas também para a promoção da sustentabilidade ambiental.

No contexto da automação eficiente, destaca-se a importância de uma ferramenta capaz de atuar em diversas disciplinas dentro do ambiente de data center. Funcionalidades como monitoramento em tempo real, interface única e de fácil acesso, informações consolidadas e integração com subsistemas são essenciais em uma ferramenta de automação. Os benefícios proporcionados pelos sistemas de Gerenciamento de Infraestrutura de Data Center (DCIM) foram descritos, ressaltando suas principais funcionalidades e sua influência na gestão de energia e refrigeração.

Conclui-se que a automação e o monitoramento em ambientes de missão crítica trazem benefícios significativos para a eficiência total dos data centers. O monitoramento contínuo contribui para manter o ambiente disponível, minimizando o tempo de downtime. Informações consolidadas e de qualidade possibilitam uma melhor projeção de investimentos futuros, tornando os serviços oferecidos mais competitivos no mercado.

REFERÊNCIAS

- ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 50001:2018 – Sistema de Gestão de Energia. Rio de Janeiro, 2018.
- AYRES, Robert U.; AYRES, Edward H. Cruzando a fronteira da energia: dos combustíveis fósseis para um futuro de energia limpa. Tradução: André de Godoy Vieira. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- BARROS, Benjamim Ferreira de; BORELLI, Reinaldo; GEDRA, Ricardo Luis. Gerenciamento de Energia: ações administrativas e técnicas de uso adequado da energia elétrica. São Paulo: Érica, 2016.
- CAPEHART, Barney L.; TURNER, Wayne C.; KENNEDY, William J. Guide to Energy Management. 8. ed. Lilburn: The Fairmont Press, 2020.
- ECCLESTON, Charles H.; MARCH, Frederic; COHEN, Timothy. Inside Energy: Developing and Managing an ISO 50001 Energy Management System. New York: CRC Press, 2021.
- GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2021.
- HOWELL, Marvin T. Effective Implementation of an ISO 50001 Energy Management System (EnMS). Wisconsin: Quality Press, 2020.
- KALS, Johannes. ISO 50001 Energy Management Systems: What Managers Need to Know About Energy and Business Administration. New York: Business Expert Press, 2021.
- KUARK, Fabiana; MANHÃES, Fernanda Cardoso; MEDEIROS, Carlos Henrique. Metodologia da pesquisa: guia prático. Itabuna: Via Litterarum, 2010.
- MATTOS, Aldo Dórea. Planejamento e controle de obra. 1. ed. São Paulo: Pini, 2010.
- MOREIRA, José Roberto Simões. Energias Renováveis, Geração Distribuída e Eficiência Energética. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.
- REIS, Lineu Belicos dos; FADIGAS, Eliane A. F. Amaral; CARVALHO, Cláudio Elias. Energia, recursos naturais e a prática do desenvolvimento sustentável. 2. ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2012.
- REIS, Lineu Belicos dos; SANTOS, Eldis Camargo. Energia elétrica e sustentabilidade: aspectos tecnológicos, socioambientais e legais. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2014.
- SANTOS, Thauan; GONZÁLEZ, Esperanza; SILVÉRIO, Renan; SZKLO, Alexandre. Economia de Energia. In: SANTOS, Thauan; SANTOS, Luan. Economia do meio ambiente e da energia: fundamentos teóricos e aplicações. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. p. 61-88.
- Vjam. Modular Datacenter. Disponível em: <https://modulardtc.com/sobre-a-modular/>. Acesso em: 16 jun. 2024.